

VIATA COTIDIANĂ ÎN MEDIUL RURAL BASARABEAN (ANII 1930) *Daily life in the Bessarabian rural environment (1930s)*

CZU: 94(478)''1930''
DOI: 10.5281/ZENODO.19203747

Aurel FONDOS

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8405-2745>

Drd., Școala Doctorală Științe Umaniste și ale Educației, USM

E-mail: aurelfondos1965@gmail.com

Summary. The article presents the results of research on everyday life in rural Bessarabia in the 1930s. The changes in the way of life, the transformations of village settlements and the social changes in the life of the interwar Bessarabian village are analyzed. Also, great emphasis is placed on the social aspects of the village: social categories, the role of young people in the social life of the village and the new vision of what a modern and prosperous village is are explored. All these social changes are the result of the presence of Bessarabia within the unified Romania, implicitly of the European space and are reflected in the press of that historical period.

The aim of the article is to clarify things and to show that the specialized works from the 1960s–1980s brought a clichéd description of the interwar Bessarabian village, showing only its negative side. At the same time, it is intended to capitalize on the period press that refers to this subject.

Key words: rural area, villagers, daily life, Bessarabia, unified Romania, interwar period.

Introducere. În cadrul acestei cercetări s-a propus analiza satului basarabean interbelic și a transformărilor sociale ale acestuia. Această analiză a fost esențială pentru înțelegerea realităților economice și sociale ale mediului rural basarabean. În anii 1930, majoritatea populației autohtone locuia la sate, de aceea este important și actual să fie studiate și relatate etapele parcurse în dezvoltarea spațiului rustic și viața cotidiană a săteanului.

Autorul și-a propus să analizeze în detaliu așezămintele satești, rolul instituțiilor precum biserica și școala în organizarea cotidiană, precum și categoriile sociale din sate. Având ca punct de plecare studiile realizate în perioada interbelică, referitoare la satul basarabean, putem afirma că satul a fost vatra vieții culturale, sociale și economice a basarabenilor.

Ziarul „Cuvânt Moldovenesc” a fost o publicație pe care o putem considera emblematică pentru cultura și mișcarea politică basarabeană din perioada interbelică și este un punct de reper în cadrul cercetării de față. În acest context, în numărul 38 al ziarului „Cuvânt Moldovenesc”, publicat pe 11 septembrie 1931, apare un material semnat de folcloristul Petre Ștefănuță. În acest articol, autorul descrie satul basarabean cu următoarele cuvinte: „satele noastre moldovenești ascund comori pe care nimeni nu le bănuiește. Până astăzi satele din Basarabia n-au fost cunoscute și cercetate decât din fugă, și tot ce s-a scris asupra satelor moldovenești nu sunt decât impresii învelite într-o atmosferă romantică și sămănătoristă, dar fără nici o documentare științifică”¹.

Poetul și filosoful român Lucian Blaga vorbește despre sat ca fiind „situat în inima unei lumi” și care „își e oarecum sieși suficient”. Lucian Blaga menționează că: „El (satul)

¹ Petru Ștefănuță, *Din comorile satelor noastre*, in: *Cuvânt moldovenesc*, an VI, nr. 38, 11 septembrie 1931, p. 2.

n-are nevoie de altceva decât de pământul și de sufletul său și de un pic de ajutor de sus, pentru a-și suporta cu răbdare destinul. Această naivă suficiență a făcut, bunăoară, ca satul românesc să nu se lase impresionat, tulburat sau antrenat de marile procese ale „istoriei”².

Când analizăm evoluția societății basarabene în cadrul României întregite este important să menționăm câteva aspecte esențiale ale vieții cotidiene precum cultura, relațiile sociale, activitățile zilnice și desigur așezămintele satești. În acest sens, aducem drept exemplu cele 10 porunci publicate în ziarul „Cuvânt Moldovenesc” din anul 1930. Poruncile adresate poporului român, menite să păstreze tradițiile și obiceiurile seculare, sunt următoarele:

1. Dați copiilor voștri nume românesc.
2. Păstrați-vă graiul, portul și obiceiurile cele vechi românești, pentru că acestea sunt temelile întregii nații românești.
3. Limba românească este o moștenire din bătrâni, și totodată o avere care nu trebuie să se piardă niciodată. Ea are un viitor mare și pe veci.
4. Adunați toate scrierile precum și toate poeziile, cântecele, chioturile, basmele, și proverbele românești ca nu cumva să se piardă, redați-le de la gură la gură ca să le știe fiecare.
5. Păstrați-vă toate bisericile precum și toate lucrurile din vechime.
6. Nu uitați la orice pas sau lucrare, că sunteți Români. Căci românul are totdeauna inimă curată și temelia credinței lui este dreptatea.
7. Fiți mândri dacă sunteți în stare de a învăța pe alții a vorbit limba cea frumoasă românească.
8. Fiți fuduli (mândri) de poporul românesc, pentru că norodul nostru este unicul care a luptat cu fel de fel de noroade străine pentru a păstra graiul nostru moldovenesc-românesc moștenit din pentru voi.
9. Ajutorăți totul ce simte adevărat românește.
10. Ca bun români nu uitați nici odată de Dumnezeu, pentru că numai prin credința lui s-a păstrat binele întregii Români Mari de azi. Dacă nu ne vom ține de aceste 10 porunci, atunci vom peri ca nație și ne vom blestema urmașii noștri³.

Din cele spuse mai sus, înțelegem cât de importante sunt cultura, limba, tradiția și credința pentru acest popor și pentru viața cotidiană a românului basarabean.

Aspecte istoriografice sovietice privind dezvoltarea mediului rural

Istoriografia sovietică din perioada anilor 1960–1980 a creat sistematic clișee negative despre așezămintele satești și modul de trai în mediul rural. Relațiile sociale erau prezentate ca fiind înapoiate, cu o amprentă politică clar denigratoare. Astfel, procesele vieții cotidiene din Basarabia anului 1930 au fost descrise, în mod clasic, prin prisma unei ideologii comuniste cinice, care prezenta comunitățile românești ca fiind inferioare și nevoiașe, criticând orice realizare consemnată a îmbunătățirii nivelului de trai. Rolul și implicarea administrației românești în dezvoltarea comunităților satești sunt apreciate drept „reacționară” și calificate ca o tentativă de „românizare” forțată a „moldovenilor”, menită să „întunece” populația din Basarabia⁴.

Reflecția istoriografiei sovietice, politizată la cel mai înalt nivel, a respins de la bun început orice informație sau noutate despre progresul în domeniile vieții sociale, economi-

² Lucian Blaga, *Elogiul satului românesc. Discurs rostit la 5 iunie 1937 în ședință solemnă de L. Blaga cu răspunsul d-lui I. Petrovici*, București: Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională, 1937.

³ 10 porunci ale românului, în: *Cuvânt moldovenesc*, an V, nr. 37, 1 august 1930, p. 4.

⁴ Artiom Lazarev, *Moldavskaia sovietskaia gosudarstvennosti i bessarabskii vopros*, Chișinău: Cartea Moldovenească, 1974.

ce și culturale-spirituale ale modului de trai din satele basarabene în anii 1930. În această ordine de idei, istoricii sovietici, contribuitori la asemenea scrieri, afirmau, în pofida adevărului istoric, că așa numita „ocupația” românească a privat „oamenii muncii” de dreptul la libera exprimare și a suprimat libertatea presei, a întrunirilor și dreptul la asociere. Urmărind aceleași scopuri de intoxicare ideologică și de ștergere a memoriei, se insista asupra caracterului reacționar și abuziv al administrației române, iar reformele derulate în epoca interbelică, menite să modernizeze viața social-economică, în special reforma agrară, erau evaluate exclusiv negativ, de pe poziții de clasă⁵.

O caracteristică a modului de viață din Basarabia, conform descrierilor ale lui Ivan Bodiul, era sărăcia și decăderea economică. De asemenea, se menționa degradarea culturii și lipsa drepturilor politice elementare. Așa arată una dintre afirmațiile ale lui Ivan Bodiul, într-unul dintre multele sale articole în care descrie modul de viață din Basarabia interbelică: „Oamenii din vechea generație își mai amintesc cum arătau orașele și satele Basarabiei. Mici case acoperite cu paie și având ferestruici de o palmă, obiecte sărăcicioase, hrană modestă și îmbrăcăminte țesută acasă – așa era viața majorității covârșitoare a țărănimii. Satele nu aveau nici învățători, nici medici, nici focare social-culturale. Pretutindeni băntuiau mizeria și bolile. Așa trăia din generație în generație țăranul moldovean, care forma majoritatea populației acestui ținut. Gospodăria îi era mică, uneltele de muncă primitive. El muncea zi și noapte, împreună cu toată familia, până la sleitul puterilor. Impozitele și dăjdiile, precum și prețurile ridicate la mărfurile industriale, ruinau poporul muncitor⁶”.

În ansamblu, materialele publicate de istoriografia sovietică anume după 1964, au avut o tendință clară de a ponegri autoritățile române și basarabeni în perioada studiată. Procesele caracteristice vieții cotidiene din Basarabia interbelică au fost prezentate într-o formă clar ideologizată, specifică politicii comuniste a fostei Uniuni Sovietice. Concluziv, rezultatele cercetărilor istoricilor sovietici privind realizările evidente în modernizarea modului de trai și a vieții sociale în satele basarabene au fost unanim ignorate.

În acest context, renumitul istoric și cunoscător în profunzime a istoriei Basarabiei interbelice dr. hab. Nicolae Enciu a consemnat în lucrarea sa „În componența României Întregite. Basarabia și basarabeni de la Marea Unire la notele ultimative sovietice” cercetările ulterioare ale istoricilor, economiștilor, sociologilor, demografilor, care au confirmat în deplină măsură justetea opiniei istoricului, chiar dacă, din punct de vedere economico-social, perioada interbelică nu s-a dovedit a fi întocmai „un veac de aur⁷”.

Cercetătorul Ion Xenofontov în lucrările sale a ogândit și rolul chibzuit al administrației române în procesele de modernizare a sistemului educațional din Basarabia. În acest sens, I. Xenofontov în lucrarea „Învățământul primar și secundar (profesional) din Chișinăul interbelic între național și diversitate etnică” a menționat următoarele, „În mai 1934, sub egida Ministerului Educației Naționale, s-a înființat Oficiul de Educație al Tineretului Român. Această structură avea drept deziderat educația națională, morală și fizică a tineretului. În curând, Oficiul a fost inclus într-o organizație a tineretului de proporții mari, „Straja Țării”, cu caracter de obligativitate pentru toți tinerii de ambele sexe, cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani⁸”.

⁵ Serghei Brîseakin, Mihail Sitnic, *Triumful adevărului istoric*, Chișinău: Cartea Moldovenească, 1970.

⁶ *Moldova Socialistă*, 5 ianuarie 1966; *Cultura*, 8 ianuarie 1966.

⁷ Nicolae Enciu, *În componența României Întregite. Basarabia și basarabeni de la Marea Unire la notele ultimative sovietice*, București – Brăila: Editura Academiei Române, Muzeul Brăilei „Carol I”, Editura Istros, 2018, p. 43.

⁸ Ion Xenofontov, *Învățământul primar și secundar (profesional) din Chișinăul interbelic între național și diversitate etnică*, in: Conferința „Probleme sensibile și controversate ale societății con-

Cercetarea de teren realizată în anul 1930 de Dimitrie Gusti

Folcloristul și etnologul Dimitrie Gusti a adus contribuții substanțiale în studierea satului basarabean. Cercetarea de teren realizată în anul 1930, împreună cu o echipă de studenți ai Universității din București, reprezintă un punct de reper în studiul satului și al vieții cotidiene a acestuia. În urma acestei cercetări, au rămas însemnări despre modul de viață, credințele, munca, obiceiurile, tradițiile și îmbrăcămintea săteanului basarabean. Cercetarea sociologică a etnologului român Dimitrie Gusti are o mare valoare istorico-socială și reprezintă un suport important pentru studiile actuale privind viața cotidiană și specificul satului basarabean interbelic.

Din articolul publicat în ziarul *Cuvânt Moldovenesc*, semnat de învățătorul Ionete Gheorghe Ilie și care sprijină cercetarea de teren a lui Dimitrie Gusti, aflăm că „satul nu este decât o părticică, un organ, dintr-un corp mai mare-statul. El este mai puțin supus model și tuturor influențelor ce străbat orașele; dar în schimb păstrează mai bine ce am apucat din moși strămoși⁹. Prin această afirmație se evidențiază că satul era un rezervor valoros de cultură populară, folclor și credințe tradiționale. Deși Basarabia anilor 1930 a trecut prin multe transformări de ordin social, cultural, economic și politic, satul a rămas practic neschimbat și reprezenta locul în care tradițiile și obiceiurile strămoșești s-au conservat. Cum menționa Ionete Gheorghe Ilie, „cântecele în cari părinții noștri își cântau jalea ori bucuria, după cum erau timpurile, în sate s-au auzit și se aud mereu; iar credința strămoșească, cea care ne-a făcut să stăm treji atâtea sute de ani în mijlocul cotropitorilor, tot la sate este mai respectată!”¹⁰.

Un alt aspect important cercetat de Dimitrie Gusti a fost portul popular, care era un element definitoriu al săteanului basarabean. Portul popular s-a păstrat în preponderență doar în mediul rural. Deci, satul era locul unde s-au păstrat cultura, credința și cele mai specifice elemente ale basarabenilor: „satul își duce o viață liniștită, atât vara, în căldura soarelui, e ogor, cât și iarna în jurul caselor sale. El nu cunoaște zgomotul și gălăgia orașelor industriale. În sat orice muncă se face pe baza prieteniei și a rudeniei între neamuri cari nu-și cer niciodată plată pentru lucrul ce și-l fac unii, altora, fiind pătrunși cu adevărata „oameni”. Ceea ce mai face caracteristic satul, este sufletul larg și ospitalitatea țăranului nostru, despre care a mers vestea-a în lume”¹¹.

Astfel, cercetările lui Dimitrie Gusti aduc în evidență faptul că satul basarabean interbelic era nu doar un spațiu geografic, ci și un univers cultural. Aici tradițiile, portul popular și relațiile între săteni s-au păstrat autentic. Satul prin intermediul vieții cotidiene, ospitalității și valorilor morale ale locuitorilor săi, rămânea un reper esențial pentru înțelegerea identității basarabenilor.

Viața socială și așezămintele sătești

Pe parcursul secolelor satul basarabean a trecut prin mai multe transformări de ordin social și cultural. Perioada interbelică și, în special anii 1930, vine și ea cu schimbări majore în unele sfere social-culturale ale satului. În articolul semnat de Leonid Boga, intitulat „Așezămintele sătești”, se menționează că „Lumea propășește, și mână în mână cu acesta pripășire trebuie să se primească și alcătuirile ce cârmuiesc această lume. Nu este om, care să nu recunoască deschis că înfățișarea de astăzi a satelor noastre nu mai are vreo asemănare cu cele de acum un veac în urmă. Și cu toate acestea, lumea satelor noastre nu poate încă scăpa temporane”, Chișinău, 25–26 octombrie 2024, pp. 112-132.

⁹ Gheorghe Ionete, *Cercetați satele*, în: *Cuvânt moldovenesc*, an V, nr. 34, 17 august 1930, p. 1.

¹⁰ *Ibidem*, p. 1.

¹¹ *Ibidem*, p. 1.

de supravegherea târgurilor și orașelor, unde s-au grămădit cele mai multe din așezămintele ce împlinesc această supraveghere”¹². Apoi, autorul continuă cu o descriere comparativă a ceea ce este și ce a fost satul de altădată: „că a fost o vreme când satele noastre mici, sărăcăcioase, cu o lume necăjită și întunecată trebuiau negreșit supravegheate, cărmuite de departe de alții. Dar acum lucrurile s-au schimbat cu desăvârșire. Nu este județ din țara noastră, în cuprinsul căruia să nu se afle acum sate mari, bogate, cu săteni luminați, cu numeroși cărturari, în stare a se cămui singure”¹³. Din cele citate supra, rezultă că transformările care au avut loc în satele basarabene au adus localnicilor un trai mai sigur și mai prosper.

În același timp, scriitorul și istoricul L. Boga, în aceeași publicație concludă că, „dar cu toate că satele au fost puse sub ascultarea scaunului de județ, nici până astăzi aceste sate nu au drumuri în lesnicioase ca să poată veni la stăpânirea județeană. Tocmai din această pricină, lumea satelor noastre pătimește astăzi încă nespuse de mult. Și nu prea este nădejde, în sărăcia de astăzi, ca legătura satelor cu capitala de județ să o le înlesnească măcar drumuri pietruite, dacă nu se poate cale ferată ieftină, la îndemână mulțimii sătenilor noștri, cari au fost lăsați și acum, în veacul născocirilor minunate”¹⁴.

În urma studierii acelor surse de epocă, cum este ziarul „Cuvânt Moldovenesc”, pe baza articolelor scrise de cercetătorii vremii, deducem că Basarabia anilor 1930, în special satele, a trecut prin multe transformări, dar, indiferent de aceasta, s-a confruntat și continuă să se confrunte cu numeroase probleme de ordin economic, precum dependența de capitalele de județ. „Astăzi roada nu o poate vinde cu preț mai bun decât în capitala județului, când se întâmplă că în întregul județ nu mai este alt oraș mai de seamă, cum este în județele din Basarabia și în același timp, toate cele trebuitoare unei gospodării mai înstărite, nu le poate cumpăra decât iar din capitala de județ”¹⁵. În această ordine de idei, rezultă că pentru satele din Basarabia aceasta nevoie de a fi mereu în legătură cu capitala de județ este o întregă pacoste. Căci mai toate capitalele de județ nu au o așezare lăaturalnică, și puține din ele sunt legate cu cale ferată. În conținutul publicației se observă și sugestii precum, „că și cu acest lucru trebuie început noua întocmire a unui stat românesc, temelia căruia trebuie să se răzime pe mulțimea satelor noastre românești. Să se gândească și la acest lucru, cei ce întocmesc astăzi noua legiuire administrativă a statului”¹⁶.

Pentru a completa cele menționate mai sus, aducem ca exemplu descrierea satului realizată de etnograful și sociologul Dimitrie Gusti, considerat creatorul sociologiei românești, scria în însemnările sale că satul românesc, care a fost și va rămâne un monument al istoriei și al ființei noastre naționale, este leagăn al romanismului, al credinței în Dumnezeu, al existenței și trăinicieii noastre milenare¹⁷. După cum reflectă D. Gusti, satul nu este o asociație liberă de indivizi, în care fiecare se poate comporta după gustul lui, ci o comunitate puternică, cu tradiții milenare, care păstrează valorile creștine, sociale și morale. La fel, sociologul adaugă că după cum „într-o picătură de rouă se răsfrânge universul, tot astfel, se poate spune ca satul este un microcosmos social, în care se oglindește macrocosmosul național”¹⁸.

¹² Leon Boga, *Așezămintele sătești*, în: *Cuvânt moldovenesc*, an XXII, nr. 40–41, 6 octombrie 1935, p. 1.

¹³ *Ibidem*, p. 1.

¹⁴ *Ibidem*, p. 1.

¹⁵ *Ibidem*, p. 1.

¹⁶ *Ibidem*, p. 1.

¹⁷ Dimitrie Gusti, *Considerații asupra unui sistem de sociologie, eticii și politicii*, București: Academia Română, Imprimeria Națională, 1940, p. 6.

¹⁸ *Ibidem*, p. 6.

În sprijinul acestor idei inovatoare pentru civilizarea comunităților basarabene Lucian Blaga scrie: „Eu cred ca veșnicia s-a născut la sat”. În noile condiții ale dezvoltării, revigoarea agriculturii, asigurarea stabila a securității noastre alimentare și a echilibrului general al economiei sunt de neconceput în afara reconsiderării satului, a lumii rurale¹⁹.

Învățământul – fundament al modernizării satului

În satele din Basarabia ale anilor 1930, una dintre cele mai aprinse teme de discuție era școala și rolul ei în viața comunității. În articolul „Învățământul nostru sătesc”, publicat în „Cuvânt moldovenesc” la 9 iulie 1933, se subliniază, ca o recapitulare, că strigătul de ani de zile pentru a se oferi satului școala de care are nevoie – școala brazdei – pare, în sfârșit, să fi fost auzit. În acest sens, recente declarații ale lui Petre Andrei, subsecretar de stat la Ministerul Instrucțiunii Publice, făcute presei cu ocazia inspecțiilor sale în sudul Basarabiei, dovedesc îndeajuns că problemele cu care se confruntă școlile din sate sunt pe cale de a fi rezolvate²⁰.

Astfel, un narativ al acestui articol a fost la îndreptarea acestor *consecințe (rele)* însă, după ce se vor cunoaște bine trebuie să se țină seama de nevoile fiecărui ținut. Să nu se mai repede experiența trecutului, făcându-se legi școlare la fel și pentru orașe și pentru sate. Altele sunt ocupațiunile săteanului și altele ale orașeanului.

Conform acestei abordări, la sate ocupațiunile principale sunt plugăria, creșterea viteilor, pe când la orașe cu totul altele, la alcătuirea programelor școlare pentru sate, trebuie să se aibă în vedere aceste nevoi. „Școala este aceea care pregătește pe om pentru viață. Deci școala va fi aceea care va da primele cunoștințe despre ocupațiunile viitorului cetățean și tot școala va fi aceea care va da exemplu pentru o cât mai bună gospodărie și lucrare a bunurilor câștigate”²¹. Prin urmare reiese că, organizând însă, cursuri teoretice și chiar practice, de agricultură, pomicultură, este potrivit nevoilor satului, este un procedeu bun.

În același timp, „Săteanul nostru, din fire nu prea crede în cele ce-i spui. S-a săturat de vorbe goale. „Dumneata spui din carte, dar noi știm din bătrâni”, își răspunde el. Lui îi trebuie fapte, nu vorbe. Exemple, modele”²². În cele din urmă, ar fi necesitatea ca școala, căreia îi revine acest rol de a pregăti viitorul cetățean în acest scop, să-i servească ca model.

Astfel, inevitabil se ajunge la conducătorul, animatorul școlii – învățătorul. El trebuie să fie un model nu numai de moralitate, dar și de gospodar. El trebuie să fie primul care să aplice noile metode de lucrare a pământului etc., pentru ca de la el să ia model și sătenii”²³. Această consecință a abordării pragmatice din partea comunităților rurale privind îmbunătățirea activității școlilor sătești basarabiene orientează spre un aspect mai complex cum ar a fi viziunea *satului de mâine*.

În acest sens, o expunere amplă de sugestii și recomandări privind starea actuală și viitorul localităților sătești au fost menționate în publicațiile periodice de epocă a săptămânalului „Cuvânt Moldovenesc”.

În această ordine de idei, în articolul „Satul de mâine”, publicat în săptămânalul „Cuvânt Moldovenesc” din 17 mai 1936, printr-un monolog elocvent și extins Nicolae Olaru descrie situația creată și insuflă sugestii de îmbunătățire a modului de trai la sat. Autorul identifică două mari lipsuri ale lumii rurale: „sunt două neajunsuri ale noastre – întâiul: cul-

¹⁹ *Ibidem*, p. 6.

²⁰ Alexandru Basarab, *Învățământul nostru sătesc*, in: *Cuvânt moldovenesc*, an XXIII, nr. 28, 9 iulie 1933, p. 1.

²¹ *Ibidem*, p. 1.

²² *Ibidem*, p. 1.

²³ *Ibidem*, p. 1.

tura – pentru că n-o avem... iar al doilea: politica – pentru că din această știință de conducerea vieții am făcut o patimă”²⁴. Imaginea satului este redată prin metafora livezii neîngrijite, roase de boli și viermi, pe care moștenitorii o lasă să piară în timp ce se ceartă prin judecăți: „Vorba bătrânească: de unde ieși, și nu mai pui, la urmă n-ai de unde lua”!²⁵.

Critica se extinde asupra vieții politice, unde „capetele sparte și bătăile de la alegeri” nu aduc nicio îmbunătățire concretă satului. Întrebările retorice ale lui Nicolae Olaru surprind lipsurile acute: „Avem noi în sat un Cămin Cultural?... Avem noi o bancă populară?... Avem noi mașini agricole necesare pentru sporirea bunătații roadelor agricole? Răspunsul este tranșant: „Nimic din toate acestea noi n-avem!...Satul nostru ca și celelalte sate, este adormit”²⁶.

Din această stare, singura cale de ieșire este cultura: „Satul nu mai poate trăi fără învățătură! Pe deasupra Consiliului Comunal trebuie să fie pus prin lege „Sfatul Cultural”-planul de lucru al Căminului Cultural stabilit de Sfatul căminului și aprobat de comitetul Regionalei în care intră toți frunțașii vieții obștești, și toți conducătorii de dregătorii din Basarabia trebuie să devină dogmă pentru primar, notar, învățători și preoți”²⁷. În acest sens, autorul propune instituirea unui „Sfat Cultural” alături de *Consiliul Comunal*, menit să ghideze dezvoltarea vieții comunitare.

Concluzia este una vizionară: politica trebuie să se unească cu educația, iar satul să-și regăsească demnitatea prin lumină culturală. „Nu numai cu pâine va trăi omul ci și cu tot cuvântul viu ce va ieși din gura lui”²⁸.

Fig. 1. Olaru Nicolae, Satul de mâine, in: „Cuvânt Moldovenesc”, 17 mai 1936

Tineretul satelor basarabene și civilizarea vieții sociale

Populația tânără a satelor basarabene a constituit dintotdeauna un pilon de speranță pentru un viitor mai prosper. Această temă, abordată cu sensibilitate și emoție, a fost evocată

²⁴ Nicolae Olaru, *Satul de mâine*, in: *Cuvânt moldovenesc*, an XXIII, nr. 19, 17 mai 1936, p. 3.

²⁵ *Ibidem*, p. 3.

²⁶ *Ibidem*, p. 3.

²⁷ *Ibidem*, p. 3.

²⁸ *Ibidem*, p. 3.

de Emil Gane în articolul „Tineretul satelor”, publicat în ziarul „Cuvânt Moldovenesc” la 12 ianuarie 1936. „Pentru voi, frații mei, care nemâncăți, fără adăpost, prigonțiți și la lumina opaițului, ați dobândit să pătrundeți și să cunoașteți comoara limbii noastre și înțelepciunea filelor aurite din cartea neamului...”²⁹. Creșterea numărului tinerilor cărturari este văzută ca o promisiune a unei noi lumi rurale: „dacă numărul tineretului cărturar de la țară s-a înmulțit, este o bucurie nespus de mare și un câștig pentru lumina satelor”³⁰.

Deși satul dăruia orașelor oameni formați, sacrificiul rămânea mare: „Mare jertfă e satul! Dar toate lucrurile mari, se fac numai prin jertfe.” Această jertfă era cu atât mai prețioasă, cu cât tinerii proveniți de la sate își păstrau „dragostea de muncă pe toate târâmurile, ce nu le are orașul deprins să trăiască ca trântorul”³¹.

Rolul formativ al tineretului este esențial pentru viitorul comunităților rurale: „Tineretul cărturar de la sate e piatra scumpă pe care se pune temelia de propășire a neamului nostru.” Însă lipsurile și obstacolele nu lipseau, căci, după cum recunoaște autorul, „de cele mai multe ori, n-are puțință să se adape la lumina școalelor înalte”³². Critica se îndreaptă și împotriva politizării satului: „Politica n-are ce căuta în satele noastre, să le fie scoasă această clamă ca una ce aduce numai gâlceavă și dihonie printre săteni”³³. În schimb, adevărata datorie a tineretului este aceea de a insufla muncă, unitate și lumină culturală.

În concluzie, conținutul articolului „Tineretul satelor” se rezumă la ideea că „Ce-i ce sunt împotriva tineretului cărturar de la sate, sunt împotriva liniștei neamului”³⁴.

Fig.2. Gane Emil. Tineretul satelor, in: „Cuvânt Moldovenesc”, 12 ianuarie 1936.

În contextul politico-cultural al satelor basarabene, enunțat anterior, se evidențiază rolul esențial al intelectualilor, sprijiniți de presa periodică, în promovarea școlii, bisericii și asociațiilor culturale ca factori de progres și îmbunătățire a vieții rurale.

În aceeași direcție, învățătorul și corespondentul Ion Boleavenco publică în săptămânalul „Cuvânt Moldovenesc” din 9 iunie 1933 articolul „Școala, biserica și asociațiile

²⁹ Emil Gane, *Tineretul satelor*, in: *Cuvânt moldovenesc*, an XXIII, nr. 3, 12 ianuarie 1936, p. 1.

³⁰ *Ibidem*, p. 1.

³¹ *Ibidem*, p. 1.

³² *Ibidem*, p. 1.

³³ *Ibidem*, p. 1.

³⁴ *Ibidem*, p. 1.

culturale!”, unde, într-un ton emoționant și accesibil, își exprimă convingerea privind rolul fundamental al acestor trei instituții ale culturii românești, după cum afirmă: „A sunat ceasul deșteptării din întuneric! Școala, biserica și orice asociație sau cămin cultural trebuie să-și dea mâna în mod frățesc pentru a duce împreună lupta contra întunericului ce bântuie în satele noastre! Ogorul întelenit al culturii triluiește deștelenit și semănat cu semința cea bună a culturii, care ne va aduce bucurie atât nouă cât și țării.

Școala ca prim edificiu de cultură națională a fost întotdeauna la datoria sfântă de-a pregăti sufletele fiilor săi. Biserica, bunica școlii, a fost întotdeauna în slujba neamului nostru mai presus de toate, în ea strămoșii noștri au deprins să păstreze cu sfințenie credința, etc., întrucât noi românii dacă nu aveam credință, poate nici nu existam ca popor pe pământ. Trebuie deci știut că un popor care n-are credință nu poate exista.

Și dacă astăzi bolșevicii au închis ușile bisericilor, transformându-le în cinematografe etc., să nu credeți că va merge spre bine: din contră spre ruinare și apoi completa rușinare, iar vorba blândului moldovean se va împlini, căci Dumnezeu nu bate cu bățul”³⁵.

Astfel de cuvinte ne arată limpede cât de adânc era simțită responsabilitatea pentru păstrarea valorilor spirituale și naționale în vremuri de restriște. Mărturia lui Ion Boleavcenco rămâne un îndemn peste timp la solidaritate, credință și cultivarea luminii în sufletul neamului românesc.

În acest sens, autorul descrie spiritul civic puternic al oamenilor de la sat, dornici să cunoască și conștienți de puterea cunoașterii: „Pentru a ajuta școala și Biserica, oamenii de bine au înființat cămine, case culturale etc., aproape în fiecare sat. Căci numai atunci nu ne vom teme de vrăjmașii noștri, când vom fi luminați cu toții. În Basarabia noastră avem o mulțime de cămine culturale „Astra”, care au dat mâna frățescă cu școala și biserica, căutând să aducă bucurie și moldoveanului nostru, care a rămas cu totul în urmă în ce privește „cultura”. Iar o bucurie și mai mare ne cuprinde când vedem că cârma acestor cămine sunt apostolii culturii, care au știut să răspundă chemării lor!”³⁶.

Considerații finale

În perioada anilor 1930, tot mai mult se conturează spiritul civic al comunităților localităților sătești privind aprecierea realistă a stării traiului și rânduiei sociale în mediul rural. Aportul presei din perioada interbelică, a redat explicit și într-un mod popular și simplu evaluările și doleanțele de civilizare și dezvoltare a așezămintelor sătești și viața socială a satului basarabean interbelic, soluționarea problemelor satului și perceperea categoriilor sociale, interacțiunii învățământului sătesc cu viziunea unui sat modern și civilizat, care devine un subiect special a evoluției Basarabiei în cadrul României întregite, și reflectă unul dintre subiectele relevante a vieții cotidiene în anii 1930.

Aceste considerații într-o formă explicită, au fost reflectate și de unii oameni de știință notorii precum Petre Ștefănuță, Lucian Blaga, Dimitrie Gusti, care, la rândul său, au fost promotori în dezvoltarea și civilizarea comunităților basarabene. Acești cercetători proeminenți, au contribuit valoros la renașterea satului basarabean prin descrierea obiectivă a stării lucrurilor, deschiderea și dorința sătenilor de a avea un trai mai demn, prioritar pentru școală și tineretul sătesc. Această contribuție științifică a fost menită să facă diferență de perspectivă în viața socială și economică a satelor din perioada interbelică.

³⁵ Ion Boleavcenco, *Școala, biserica și asociațiile culturale*, în: *Cuvânt moldovenesc*, an VIII, nr. 27, 9 iunie 1933, p. 1.

³⁶ *Ibidem*, p. 1.